

EL PANAMÁ POST-PANDEMIA: DESIGUALDAD SOCIAL Y DE GÉNERO

Luis Carlos Herrera
Paul Antonio Córdoba
Virginia Torres-Lista
Abdel Solís-Rodríguez
Markelda Montenegro

INTRODUCCIÓN

Este Policy Brief, forma parte del estudio “Análisis Socioeconómico de las Medidas Adoptadas Para Enfrentar el COVID-19 en Panamá”, promovida SENACYT, con el financiamiento del BID y el apoyo de instituciones y organizaciones públicas y privadas.

Era impensable tanto para el gobierno, los actores económicos, sociales y la población en general, enfrentar una crisis sanitaria tan grave y compleja, con tanta letalidad e impacto económico, psicosocial y cuyas secuelas siguen siendo objeto de estudio por las implicaciones en la salud física y mental de los pacientes y su entorno familiar. El 11 de marzo de 2020, cuando la OMS declara el COVID-19 como pandemia, no se tenía evidencia científica de la enfermedad del coronavirus, producida por el SARS-COV-2, (OPS., 2020). Este desconocimiento ocasiona incertidumbre en la sociedad y zozobra emocional en la población, que se agudiza con las pérdidas de vidas donde por razones de bioseguridad las familias no pudieron despedir a sus seres queridos, ni hacer sus duelos. Aunado a lo anterior, el país tenía un nuevo periodo de gobierno donde las autoridades iniciaban la ejecución de sus programas de desarrollo nacional, sin obviar que las condiciones sociales y económicas no eran las mejores y tampoco se contaba con recursos económicos, ni estrategias.

Frente a las crisis, surgen oportunidades y la decisión oportuna del Consejo de Gabinete mediante la Resolución N° 1 de 13 de marzo de 2020, de declarar el Estado de Emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19, facilita adoptar una gran cantidad de legislación de distintas ramas del derecho (Sanitarias, laborales, educativas, económicas, financieras, bancarias, administrativas, justicia, tributarias, agrícolas), a nivel nacional de aplicación en todas las provincias y comarcas indígenas, dirigidos a garantizar la prestación de servicios públicos y

privados, ordenar el cierre de empresas, centros educativos, regular la movilidad, establecer previsiones de carácter tributario, laboral, sin olvidar a los que tienen las peores formas de desigualdad y marginación, creando el Programa Panamá Solidario y el apoyo a las actividades económicas basada en servicios. (Montenegro, Herrera, & Solís, 2022)

El Estado durante la pandemia, asume su responsabilidad de preservar la vida, la integridad física, emocional y social de la población, especialmente de los más vulnerables, pero también cuidar las fuentes de empleo, y evitar que las medidas de bioseguridad implementadas por el gobierno, como el distanciamiento social, confinamiento obligatorio, cuarentenas, limitación a la movilización por género, cierre de empresas, suspensión de contratos, entre otras, impactara con mayor gravedad a la población.

La investigación muestra el impacto positivo de haber incorporado a científicos dentro del cuerpo asesor del Estado y que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, el trabajo científico de hombres y mujeres, produce la evidencia científica necesaria para ir mejorando las respuestas del Estado en todos los ámbitos. La pandemia también nos lleva a reconocer la necesidad de trabajar en equipos de colaboración nacional e internacional multidisciplinarios, lo que marcó una diferencia y Panamá, se coloca como referente del manejo de la pandemia y el tercer país de la región que más pruebas realizó por millón de habitantes, permitiendo la detección temprana de contagiados y previniendo decesos, así con la ejecución de una estrategia multisectorial de alianzas para la trazabilidad del virus.

También se logra establecer que, sin los programas de ayuda social y económica del gobierno, las implicaciones en cuanto a pobreza y desigualdad hubiesen sido de graves proporciones en la población con mayor vulnerabilidad social. Otros aspectos relevantes son los logros del Programa PANAVAC, que devuelve la esperanza ante la incertidumbre que produjo la pandemia del COVID-19

El Panamá, Postpandemia del COVID-19 nos plantea como principales retos eliminar los factores persistentes de la profundización de la desigualdad social y de género, que el país venía arrastrando, con graves demandas de la población en temas esenciales como tener acceso a la atención integral de la salud, a medicamentos, educación de calidad, empleo decente, vivienda, agua, infraestructura pública, transparencia, seguridad ciudadana, así como fortalecer el desarrollo de las ciencias, la tecnología e innovación, dotándolo de los recursos del Estado y la inversión en la investigación.

La tarea como gobierno y sociedad, esta inconclusa, se requiere trabajar en alianzas estratégicas público-privadas, con participación ciudadana y transparencia, pensando en el Panamá que nos merecemos, para retomar el ritmo del crecimiento económico que teníamos antes de la pandemia y fortalecer en todo el país las infraestructuras, iniciativas de desarrollo y descentralizar las competencias y los recursos en los municipios del país, devolver la esperanza de un futuro promisorio a la gente, con respeto a sus derechos humanos a vivir dignamente. En este sentido, durante la pandemia se genera mucha solidaridad social, además de los esfuerzos de los gremios empresariales y actores vinculados a las distintas actividades productivas y de servicios de presentar propuestas al gobierno para acelerar la recuperación económica

La vacunación masiva de la población nos ha permitido disminuir los casos y defunciones

por COVID-19, el problema actualmente, es cómo recuperar la economía, pero sobre todo como superar los graves y complejos efectos de la pandemia del COVID-19, nivel de la profundización de la desigualdad, la pobreza, la marginación y exclusión personal, familiar, social y comunitario.

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El Panamá postpandemia, es un nuevo escenario en la que todos y todas aprendemos y necesitamos que se tomen las mejores decisiones y adopten políticas públicas basadas en las evidencias científicas, pensando en el bienestar de las personas y los mejores intereses del país.

SALUD MENTAL

Se debe abordar las implicaciones del COVID-19 en la salud mental de la población como una prioridad de las políticas de salud.

- En la primera ola de contagios del COVID-19, los síntomas en salud mental se asociaban con factores de riesgos de contraer la enfermedad. En las subsiguientes olas los síntomas de ansiedad y depresión tienden a persistir en la población.
- **El estrés y características socioeconómicas** tienden a deteriorar la salud mental en general de la población.
- **El síntoma de depresión** es el que aún persiste en las personas que padecieron la enfermedad de COVID-19.
- **La pandemia por COVID-19** ha provocado una disminución en la actividad física, los hábitos alimenticios volviéndose menos saludables, empeoró la capacidad para manejar la salud, aumentos de estrés y ansiedad, además de

favorecer el empeoramiento de condiciones de salud como la diabetes. (Solís-Rodríguez, y otros, 2022)

- **Factores de riesgo a la salud cardiovascular.** Se vieron aumentados con la adicción a los juegos digitales, en niños y adolescentes, pudiendo desencadenar en una serie de enfermedades en años posteriores como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares.
- La **depresión, el estrés postraumático y las enfermedades metal** premórbida, se tienen a asociar con la alteración en la capacidad cognitiva luego de la enfermedad COVID-19.
- El estrés y características socioeconómicas tienden a **deteriorar la salud mental** en general de la población.
- La pandemia por COVID-19 ha provocado una **disminución en la actividad física**, los hábitos alimenticios volviéndose menos saludables, empeoró la capacidad para manejar la salud, aumento de estrés y ansiedad, además de favorecer el empeoramiento de condiciones de salud como la diabetes.
- **Factores de riesgo a la salud cardiovascular.** Se vieron aumentados con la adicción a los juegos digitales, en niños y adolescentes, pudiendo desencadenar en una serie de enfermedades en años posteriores como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares.
- La depresión, el estrés postraumático y las enfermedades metales premórbida, se tienen a asociar con la alteración en la capacidad cognitiva luego de la enfermedad COVID-19.

LO QUE LA PANDEMIA NOS DEJÓ

Aumento de los trabajadores y trabajadoras en el sector informal y precariedad laboral.

4 de cada 10 panameños se dedica a actividades informales.

- Los impactos socioeconómicos y Psicosociales de la Pandemia del COVID-19, hizo visible y profundizó la desigualdad social, y de género en todos los ámbitos a nivel nacional.
- La pandemia produce un estrés social, modifica las relaciones personales, familiares y sociales, aumenta la ansiedad, depresión y transforma la calidad de vida de la población.
- Se impacta el empleo, el acceso a servicios de salud, particularmente en la salud mental, vivienda, violencia doméstica, maltrato al menor, limitación a la cantidad y calidad de alimentación en la niñez, se recarga a las mujeres en el cuidado diario y tareas domésticas, se evidencia la situación de exclusión de las personas pobres en el acceso a tecnología e internet, así como una marcada diferenciación de acceso a una educación de calidad, a nivel público y privada, rural y urbana, el aumento del desempleo y la informalidad y la precariedad laboral.
- Uno de los impactos nefastos que nos deja la Pandemia COVID-19, es la pérdida de valiosas vidas de hombres y mujeres, nacionales y extranjeros al 31 de diciembre de 2022, el MINSA reporta que desde el inicio de la pandemia han fallecido por coronavirus 8,575 personas y se tenía un acumulado de 1,025,884 personas contagiadas.
- La educación se tuvo que adecuar a la no presencialidad y sus efectos sigue impactando el proceso de enseñanza aprendizaje en todo el sistema educativo, según datos de MEDUCA, en el año 2021 reprobaron 30,966 alumnos, de ellos 9,054 corresponden a estudiantes de primaria, 14,047 a Premedia y 7,865 a media.

- En la región fuimos el país que permaneció el mayor tiempo con escuelas cerradas, lo que se convierte en el gran desafío para lograr la calidad educativa en todos los niveles del sistema.
- En el 2020, el total de estudiantes en el país era de 396,504, de ellos 205,018 hombres y 191,486 mujeres, 74,246 indígenas, 138,868 del área rural y 183,390 del área urbana. (MEDUCA, 2020).
- La tasa de deserción en la Educación Media fue de 1.80% en el 2020 y de 3.30% en el 2021. En la Educación Premedia la deserción fue de 2.10% en el 2020 y 2.50% en el 2021. En la Educación Primaria la misma fue de 1.03% en el 2020 y 1.00% en el 2021. Uno de los factores positivos es la intervención de la familia en la educación de sus hijos e hijas en el hogar durante la Pandemia del COVID-19, otro aspecto en que influye la familia es en la disminución de la deserción escolar y la repitencia, en la Primaria el total nacional del año 2020 fue de 11, 592, mientras que en el 2021 fue de 1,638 una cifra significativa. (MEDUCA, Sistema Educativo en Cifras, 2023).
- En Panamá, la tendencia es el aumento de los trabajadores y trabajadoras que acceden al sector informal profundizándose la desigualdad social y de género por la pandemia por COVID- 19.
- Antes de la pandemia los datos de la EML, realizada en agosto de 2019, señala que existían 716,113 personas informales, representando un 45% de la población total ocupada y de ellos el 55.9% trabaja en una economía de subsistencia. En el 2020, se estimó en 777 mil 162 personas en la informalidad.
- El desempleo en el 2020 alcanza el 18.5 %, y en el 2021 con la reactivación económica baja al 14.5%, y el índice de pobreza aumento al 14.8%.
- En el 2020, según datos oficiales de MITRADEL al mes de agosto, 280,760 trabajadores se les suspendieron sus contratos, de ellos 119,526 a las mujeres y 161,234 a hombres. Según los datos de la EML del INEC, la población ocupada al

2019 era de 1,920, 642 personas, vs el 2020 de 1,631,691. Se mantenían 146,111 personas desocupadas en el 2019 y en el 2020 se triplica a más de 371,567 por pandemia del COVID-19, a lo que se suman 777,162 personas en la informalidad y los 284 mil trabajadores con contratos suspendidos según datos de MITRADEL.

- Uno de los elementos que caracteriza a la precariedad laboral es el empleo informal.
- Para el 2010 el porcentaje de informalidad era del 32%, con un aumento hasta el 41% durante la pandemia.
- Entre otras causas, el estudio indica lo siguiente:
 - La economía de servicios en Panamá permite rápido acceso a este sector informal, en especial, en las áreas del turismo y transporte.
 - Inserción en el mercado laboral bajo el paraguas de nuevas formas de trabajo marginal específicamente aquellos/as, que compiten por acaparar el trabajo en las plataformas digitales.
 - En el sector formal, las contrataciones adquieren un carácter temporal y con pocos beneficios sociales en donde las relaciones de intercambio productivo se dan en muchos casos sin las normas legales mínimas, esto ocurre a partir de reestructuración productiva y las reformas a la regulación laboral de 1995.
 - Las nuevas modalidades de contratación por servicios profesionales que a pesar de tener dependencia horaria no tienen acceso a la seguridad social y sus beneficios de jubilación, pensión, licencias por maternidad.
 - En la rama de la construcción, a pesar de tener salarios por encima del promedio las contrataciones tienden a ser intermitentes y sus trabajadores pasan con frecuencia del sector formal al informal.
 - Post Pandemia COVID-19, muchas empresas en aras de mantener ganancias redujeron tanto sus operaciones como el personal y otras se declararon en quiebra, esta situación ha ocasionado la pérdida

de empleos o reducción de horas de trabajo con el desmejoramiento de ingresos de población asalariada en especial mujeres y jóvenes que luego se vinculan al sector informal.

- La pandemia ha impactado en la proposición de modelos. La tendencia hasta el 2020 proyectaba una mejora progresiva en el índice de precariedad. Sin embargo, en 2021, el aumento de la precariedad afectó las predicciones, ya que muchas personas perdieron sus empleos y disminuyeron su calidad laboral

- La ciencia, la tecnología e innovación jugaron un papel determinante en la forma como el país enfrentó la crisis sanitaria, y los aportes en asesoría, investigaciones, diagnósticos, trazabilidad, por los científicos y equipos especializados en las distintas áreas, tanto públicos como privados y de la SENACYT, promoviendo las investigaciones colaborativas y multidisciplinarias del COVID-19, y ejerciendo como asesor y facilitador de acuerdos y convenios para el avance de las ciencias, innovaciones y el uso de programas y plataformas tecnológicas.
- En marzo de 2022, el gobierno nacional comunicó al país, que se había logrado la vacunación de 3, 003,386, con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, el logro de la ciencia para tener esta vacuna permitió salvar miles de vidas.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PÚBLICAS

- Las personas pertenecientes a grupos vulnerables o de riesgos, especialmente las mujeres, en todo su ciclo vital, son las más afectadas gravemente por las secuelas del COVID-19, en su salud tanto física y mental, por lo que la recomendación principal es el fortalecimiento de sistemas de atención de salud a nivel primario, para atender todo tipo de trastornos ya establecidos, así como para que el sufrimiento psicosocial postpandemia no se cronifique, haciendo de los sistemas primarios de salud orientados a la comunidad, dignamente formados y dotados de todos los recursos.
- Los programas de prevención de la violencia doméstica, el femicidio, el empoderamiento de las mujeres y el establecimiento de un sistema del cuidado diario que promueva la cultura de la corresponsabilidad familiar y la sociedad y elimine la sobrecarga que históricamente recae en las mujeres, es una prioridad en las políticas públicas para poner un alto a las brechas persistentes de la desigualdad.
- La exposición de las consecuencias de la pandemia COVID-19, podría llevar a

aumentar el apoyo de la población en políticas públicas de salud pública, hay que mostrar las evidencias científicas y poner en marcha las respuestas para la atención de la salud mental de todas las personas.

- Los programas de actividad física parecen ser efectivos contra los síntomas de ansiedad y depresión en enfermedades crónicas, y podrían ser una de las medidas a implementar para las personas que hayan superado la enfermedad COVID-19.
- Es necesario adoptar un modelo de registro y seguimiento con programas para la orientación y apoyo académico y psicológico, para los estudiantes rezagados, fracasados, que tengan una condición social de vulnerabilidad con riesgo de deserción escolar y los que presentan problemas emocionales por secuelas psicosociales de la pandemia del COVID-19, con equipos psicopedagógicos, para intervenir oportunamente para saber quiénes son y dónde viven esos estudiantes, para que reciban la educación que tienen derecho, apoyados por convenios con las universidades, otras organizaciones y empresas.
- Implementar un programa en el MEDUCA en ciencia, tecnología e innovación educativa para todo el sistema, conformado por equipos interdisciplinarios y la asesoría de la SENACYT, que contemple a las direcciones de centros educativos y la comunidad educativa, para el suministro, cuidados, mantenimiento y capacitación y un componente para la enseñanza de nuevas estrategias y metodologías de educación en la Tics para los docentes.
- Adoptar por Ley en un texto único los temas relacionados a la salubridad e higiene pública, la policía sanitaria y la medicina preventiva y curativa contemplados en el Código Sanitario introduciendo las modificaciones en

cuanto a las COVIDNormas, incluyendo protocolos de bioseguridad, trabajo multisectorial, tareas conjuntas, la atención ante crisis sanitarias.

- Promover la divulgación de resultados en las institución, organizaciones y la comunidad, de las investigaciones científicas auspiciadas por SENACYT, los Centros de Investigación públicos y privados; así como las recomendaciones de los estudios de las universidades y organismos regionales como el BID, y del Sistema de las Naciones Unidas, (OMS, PNUD, CEPAL, ONU Mujeres, UNICEF, OIT, OIM, BM, FAO), entre otros.
- Se recomienda invertir en las ciencias tecnología, la innovación y el financiamiento de la investigación como prioridad para un desarrollo sostenible con equidad de género, a través del incremento progresivo en el Presupuesto General del Estado como estrategia permanente de desarrollo humano, social, económico y ambiental sostenible.

Referencias

- INEC. (SF de AGOSTO de 2010-2020). ENCUESTA DEL MERCADO LABORAL. Obtenido de https://www.inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=429&ID_CATEGORIA=5&ID_SUBCATEGORIA=38
- INEC. (sf de marzo de 2019). Encuesta de Propósitos Múltiples. Obtenido de https://inec.gob.pa/publicaciones/Default3.aspx?ID_PUBLICACION=959&ID_CATEGORIA=5&ID_SUBCATEGORIA=38
- MEDUCA. (27 de Abril de 2020). Estadísticas educativas de primaria 2020. Obtenido de <https://www.datosabiertos.gob.pa/dataset/126c0f32-4a43-47f5-8727-48f5b707042e/resource/084dd8c4-fe52-4f59-8618-3af26223dd09/download/meduca-estadisticas-educativas-de-primaria-2020.pdf>
- MEDUCA. (01 de Marzo de 2023). Sistema Educativo en Cifras. Obtenido de <https://www.meduca.gob.pa/sites/default/files/editor/49/ESTADISTICAS%20INDICADORES%202017-2022.pdf>
- Montenegro, M., Herrera, L. C., & Solís, A. T. (26 de Abril de 2022). Análisis socioeconómico, jurídico y psicosocial de las medidas legales adoptadas para enfrentar el COVID-19. Obtenido de <https://zenodo.org/record/6416172#.YrnXOHbMK3B>
- OPS. (sd de abril de 2020). Informes de situación -Panamá. Reportes COVID-19. Obtenido de https://www3.paho.org/pan/index.php?option=com_content&view=article&id=1355:inteligencia-artificial-la-herramienta-de-panama-para-contener-el-covid-19
- Solís-Rodríguez, A., Torres-Lista, V., Herrera, L. c., Montenegro, M., Gálvez, I., Noriega, G., Castellero, L. (6 de abril de 2022). Guía y Recomendaciones Psicosociales para enfrentar la pandemia del COVID-19. Obtenido de <https://zenodo.org/record/6416221#.Yrn2fnbM>

Autores

Luis Carlos Herrera, Paul Antonio Córdoba,
Virginia Torres-Lista, Abdel Solís-Rodríguez,
Markelda Montenegro.

Agradecimientos

SENACYT, SNI y al BID, el financiamiento de esta investigación, (COVID19-058), a la USMA, CENICS, por su apoyo; a las instituciones aliadas como MEDUCA, MINSA, MIDES, INEC, AMPYME, MP, y organizaciones como APEDE, CONEP, Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, ASOPROF, APADISCOS, entre otras.

Este Policy Brief, está basado en la investigación, “Análisis del impacto socioeconómico del COVID-19 en Panamá”. Proyecto SENACYT, (COVID19-058), elaborado por investigadores del Centro de Investigaciones Científicas de Ciencias Sociales (CENICS) y la USMA. con la colaboración de instituciones públicas y organizaciones de la Sociedad civil.

Las opiniones y contenidos de esta publicación son de exclusiva responsabilidad de los autores, y no reflejan necesariamente la opinión de las entidades y organizaciones del Proyecto.

Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, sin autorización escrita.

Las ilustraciones e Imágenes son Creative Commons CC0